

TIBBIYOT XODIMI FAOLIYATIDA MULOQOT MADANIYATI

Zahro Ahrorjon qizi Jumaqo'ziyeva

Stomatologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari
Ijtimoiy fanlar bioetika kursi bilan kafedrası

Ilmiy rahbar f.f.n dotsent Sattorova Dildora G'apporovna

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada shifokor va bemor o'rtasidagi muloqot madaniyati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek shifokor bemor bilan muloqot jarayonida qanday yondashish kerakligi maqolaning asosiy mazmunini tashkil etadi. Barcha davolash muassasalarida bemorlarning shifokor bilan o'zaro munosabatini o'ziga xos xususiyatlarini bilish kabi masalalarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: muloqot, verbal muloqot, noverbal muloqot, axloq, odob, etika, tibbiy etika, deontologiya.

Kirish: Tibbiyot sohasida muloqot madaniyati bemorlar va tibbiyot xodimlari o'rtasidagi samarali aloqani ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiyot xodimlari bemorlar bilan muloqotda bo'lib, ularga nafaqat yordam, balki qo'llab-quvvatlash hissini ham berishlari zarur. Muloqot madaniyati tibbiyot xodimining bemorga munosabati, uning ehtiyojlarini tushunish, hurmat ko'rsatish va empatiya qilishda aks etadi.

1. Muloqot madaniyatining ahamiyati:

Tibbiyot xodimlarining bemorlar bilan samarali muloqot qilishi bemorlar bilan o'zaro ishonch va hamkorlikni shakllantiradi. Bu esa bemorning davolanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va uning sog'ayish jarayonini tezlashtiradi. Muloqot madaniyati orqali tibbiyot xodimlari bemorlarning hissiy holatini yaxshiroq anglay oladi, bu esa dardni yengillashtirishga yordam beradi va bemorlarning o'zini ruhiy jihatdan qulay his qilishiga imkon yaratadi.

2. Tibbiyot xodimi va bemorlar o'rtasidagi asosiy muloqot ko'nikmalari:

Quloq solish qobiliyati: Bemorning shikoyatlarini tinglash va ularni tushunishga harakat qilish. Bu orqali bemor o'zini eshitilgan va qadrlangan his qiladi.

Yumshoq va aniq tushuntirish: Bemorga uning sog'lig'iga bog'liq bo'lgan holatlarni sodda, tushunarli va qo'rquv uyg'otmaydigan tarzda tushuntirish zarur.

Emotsional qo'llab-quvvatlash: Har bir bemor o'z dardini o'zgacha his qiladi. Tibbiyot xodimining vazifasi - bemorning his-tuyg'ularini tushunish va unga psixologik yordam berish.

Hurmat ko'rsatish: Tibbiyot xodimlari bemorlarning shaxsiy xususiyatlarini inobatga olib, ularni hurmat bilan qabul qilishi kerak.

3. Muloqotda madaniy o'ziga xosliklarni hisobga olish:

Tibbiyot xodimi muloqotda bemorning madaniyati va e'tiqodlarini e'tiborga olishi lozim. Masalan, bemorning o'z urf-odatlariga asoslangan qarashlari bo'lishi mumkin va ularni inobatga olish muloqotni yaxshilaydi.

Madaniy o'ziga xosliklar va til to'siqlari muloqotda tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatlarda aniq va tushunarli ifodalar ishlatish kerak.

4. Muloqotda odob-axloq qoidalari:

Sabr-toqat va xushmuomalalik: Bemorlar o'z sog'lig'idan xavotir olgani uchun turli xil ruhiy holatda bo'lishi mumkin. Tibbiyot xodimi sabr bilan bemorga quloq solib, unga xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lishi zarur.

To'g'ri tana tili: Bemor bilan suhbat davomida tabassum qilish, ko'z bilan muloqot qilish va o'tirgan holda suhbatlashish bemorda ishonchni oshiradi.

5. Muloqot madaniyatini rivojlantirish usullari

Tibbiyot xodimlari uchun muntazam ravishda trening va seminarlar tashkil etish kerak, bu ularga muloqot ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

O'zaro tajriba almashish va mutaxassislar tomonidan muloqot madaniyatiga oid ma'ruzalar tinglash orqali muloqot ko'nikmalarini kengaytirish mumkin.

Telemeditsina va masofaviy muloqot: Hozirgi kunda telemeditsina usullari keng qo'llanilmoqda, bu esa bemorlar bilan masofadan muloqotni yaxshilash imkonini beradi. Bu usul yordamida bemorlar o'z sog'lig'ini nazorat qilish va kerakli tavsiyalarni olishda davom etishlari mumkin.

Elektron sog'liqni saqlash tizimlari: Bemorning sog'liq haqidagi ma'lumotlarini saqlash va ularga kirish imkoniyatini yaratish orqali muloqot samaradorligini oshirish mumkin. Bunday tizimlar tibbiyot xodimlariga bemor bilan muhim ma'lumotlarni tezkor yetkazish imkoniyatini beradi.

Xulosa: Tibbiyot sohasida muloqot madaniyati nafaqat bemor va shifokor o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi, balki davolanish jarayonining muvaffaqiyatli kechishiga ham katta hissa qo'shadi. Tibbiyot xodimining kasbiy mahorati, bemorga samimiy va hurmat bilan yondashuvi, uning sog'lig'i va hissiy holati uchun muhim

ahamiyat kasb etadi. Shu bois, tibbiyot xodimlari muloqot madaniyatiga jiddiy e'tibor berib, uni o'z kasbiy faoliyatlarida qo'llashlari zarur. Muloqot madaniyati tibbiyot sohasida muhim o'rin tutadi va uning samarali bo'lishi davolash jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi. Tibbiyot hodimi bemorlarga hurmat va ehtirom bilan yondashib, ularning ehtiyojlarini hisobga olgan holda muloqot qilish orqali bemorlarning ruhiy va jismoniy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli tibbiyot hodimlari muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun doimiy o'rganish va takomillashtirish yo'lida bo'lishlari zarur.

REFERENCES

1. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.
2. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
3. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.
4. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).
5. Qandov, B., Alimukhamedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).
6. ВРЕД, Б. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет:
дис. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
7. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).

8. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
9. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.
10. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к* (p. 74).
11. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, *Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19*).
12. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. (2022). Социокультурный феномен биомедицинской этики. *Academic research in educational sciences*, (1), 78-81.
13. Атамуратова, Ф. С., & Отамуродов, С. С. (2022). Развитие глобального биоэтического образования. *Academic research in educational sciences*, (2), 78-82.
14. Атамуратова, Ф. С., & Седенков, А. Н. (2020). Равенство и доступность в сфере медицинских услуг.